

Grzegorz Konat

Polska 2030. Wzrost i elastyczność czy rozwój i praca?

Wstęp

Ocena przygotowanego przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów raportu *Polska 2030. Wyzwania rozwojowe* jest szczególnie trudna dla ekonomisty, wymaga bowiem odniesienia się do bardzo dużej liczby przedstawionych w tym dokumencie mniej lub bardziej ze sobą powiązanych tez i założeń. Poniżej postaramy się poddać krytycznej analizie dwa szczególnie interesujące nas „wyzwania” postawione w raporcie a dotyczące wzrostu (rozwoju?) gospodarczego oraz rynku pracy. Wcześniej jednak ustosunkujemy się do kilku niezwykle istotnych kwestii zaprezentowanych na wstępie recenzowanej pracy.

Już pierwsza część wprowadzenia do raportu (*Polityka rozwoju a perspektywa 2030*, s. 2-3) wymaga co najmniej kilku akapitów krytycznego komentarza. Po pierwsze, autorzy posługują się tam ideologicznie uwarunkowanym eufemizmem „gospodarka rynkowa”, który wraz z „systemem rynkowym” ma dowodzić, jakoby wyróżnikiem dominującej obecnie formacji ekonomicznej – kapitalizmu – były właśnie rynki. W rzeczywistości sytuacja ma się jednak zgoła inaczej. Najprościej wyjaśnił to chyba Paul M. Sweezy, stwierdzając, że „sprzedaż i kupno siły roboczej, jest to *differentia specifica* kapitalizmu”². Stan wiedzy na temat cech charakterystycznych tego systemu trafnie podsumował również Jim Stanford, pisząc: „gospodarka, w której prywatne, działające dla zysku przedsiębiorstwa wytwarzają większość produkcji oraz w której pracujący za wynagrodzenie pracownicy wykonują większość pracy, jest gospodarką kapitalistycz-

² Sweezy, Paul M.: *Teoria rozwoju kapitalizmu*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1957.

ną”³. Kapitalizm nie jest bowiem jedynym systemem, w którym rynki odgrywają kluczową rolę. Zarówno przedkapitalistyczne gospodarki, jak i większość form socjalizmu także mocno na nich polegały, tak w celu dystrybucji dóbr finalnych, jak też – niekiedy – w celu organizowania inwestycji i produkcji. „Rynki nie są zatem unikatowe dla kapitalizmu i nie ma w nich nic nieodłącznie kapitalistycznego”⁴. Najdalej w rozważaniach tych idzie jednak Immanuel Wallerstein dowodząc, że kapitalizm to nie tylko działalność dla zysku oraz praca najemna. Jego zdaniem: „[o] systemie kapitalistycznym możemy mówić dopiero wówczas, gdy system ten daje pierwszeństwo niekończącej się akumulacji kapitału”⁵.

Co więcej, „gospodarka rynkowa” jest w dokumencie przeważnie zestawiana z demokracją (połączenie popularne w neoliberalnej literaturze: gospodarka rynkowa – demokracja liberalna), co stanowi kolejne nadużycie. Autorzy sugerują w ten sposób, jakoby kapitalizm był nierozzerwalnie związany z demokracją, podczas gdy przykłady tylko z ostatnich kilku dekad, jak choćby Korei Płd., Chile czy nawet Chin, państwa w chwili obecnej *par excellence* kapitalistycznego, pozostającego jednak w sferze politycznej dyktaturą monopartii, pokazują, iż w rzeczywistości może być – i często jest – dokładnie odwrotnie.

Kwestia nazwania obecnego systemu gospodarczego jest zaledwie początkiem szeregu nieporozumień definicyjnych, które *de facto* mogłyby zostać uznane za całkowicie dyskwalifikujące pracę bez konieczności dalszej lektury. Autorzy stwierdzają na przykład, iż „celem [polityki gospodarczej – GK] zawsze są: wzrost gospodarczy i poprawa jakości życia” (s. 3). W dalszych częściach raportu wzrost jest zrównywany z rozwojem już bez – jak się wydaje – zbędnego zdaniem autorów balastu w postaci poprawy jakości życia, za to wraz z postępem technologicznym (s. 96). Potwierdzają to zresztą stwierdzenia typu: „[o] tym, w jakiej fazie rozwoju znajduje się dana gospodarka (...) decyduje też poziom PKB per capita (...)” (s. 12) lub też zupełnie kuriozalne: „[o] konku-

³ Stanford, Jim: *Economics for everyone: A short guide to the economics of capitalism*. Pluto Press. 2008.

⁴ Ibidem.

⁵ Wallerstein, Immanuel: *Analiza systemów-światów. Wprowadzenie*, dialog. Warszawa, 2007.

rencyjności gospodarki, czyli o realizacji szans rozwojowych, decyduje jej produktywność” (s. 11).

O ile to właśnie „poprawa jakości życia” stanowi postulat wyrażający cel polityki gospodarczej, o tyle nigdy nie jest nim wzrost gospodarczy, który może być co najwyżej tej polityki instrumentem, choć i to jest przeważnie bardzo dyskusyjne. Podobnie ma się zresztą rzecz z wieloma innymi zmiennymi gospodarczymi, niesłusznie przedstawianymi w raporcie jako „cele” polityki gospodarczej. Jak pisze Grzegorz Kolodko, „tempo prywatyzacji czy liberalizacja przepływów kapitałowych, równoważenie budżetu państwa czy obniżanie stopy inflacji, zmniejszanie skali budżetowej redystrybucji czy deregulacja usług przewozowych, koniunktura na giełdzie czy dopływ inwestycji zagranicznych – to wszystko ważne kwestie, ale to są instrumenty polityki, a nie jej cele”⁶. Wiemy bowiem z normatywnej teorii polityki gospodarczej, iż podstawowym jej celem jest – najogólniej rzecz ujmując – dążenie do jak najlepszych warunków bytu i ogólnej satysfakcji jak najliczniejszych grup ludzi (optymalnie – całości społeczeństwa)⁷.

Następnie, jako sukces dwóch dekad transformacji od realnego socjalizmu do neoliberalnego kapitalizmu przedstawiony zostaje 10-krotny wzrost nominalnego PKB (s. 2). Szersze wyjaśnienie tego fenomenu znajdujemy dalej, na stronie 22, gdzie czytamy, iż: „odejście od gospodarki centralnie planowanej sprawiło, że po 45 latach stagnacji [sic!] i tracenia dystansu względem Europy Zachodniej, Polska zaczęła stopniowo go odrabiać. Średnia dynamika produktu krajowego brutto w latach 1992–2007 wynosiła 4,7%, a po skorygowaniu o czynniki cykliczne zaledwie 4,3% rocznie”. Mamy tutaj do czynienia zarówno z manipulacją, jak i ewidentną nieprawdą. Manipulacja polega na tym, iż nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia dla przyjęcia za początek szeregu czasowego roku 1992, a nie – jak to ma miejsce gdzie indziej w omawianym opracowaniu – 1989 lub 1990. Autorzy celowo próbują zawyżyć przeciętne tempo wzrostu gospodarczego kapitalistycznej Polski przez pominięcie lat 1990-1991,

⁶ Kolodko, Grzegorz: *Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość*. „Ekonomista”, nr 6/2007.

⁷ Por. Konat, Grzegorz: *Antypolityka społeczno-ekonomiczna czyli niedobór w gospodarce 2*. W: „Stracone szanse? Bilans transformacji 1989-2009”. Difin, Warszawa, 2009.

kiedy to doszło do załamania gospodarczego większego nawet niż to, które dotknęło gospodarke PRL w latach 1980-1982. Przypomnijmy, że PKB zmniejszył się wówczas łącznie o 18% w ciągu trzech lat, gdy tymczasem w ciągu tylko dwóch lat „terapii szokowej” zmniejszył się w sumie o 18,6%. Przekłamanie dotyczy natomiast rzekomej stagnacji gospodarki PRL, zwłaszcza w porównaniu z III RP. Podczas gdy w Polsce Ludowej średni roczny wzrost gospodarczy (dochodu narodowego netto) wynosił 6,7%, w transformacyjnym dwudziestoleciu wyniósł on (PKB) niewiele ponad 3%, a zatem ponad dwukrotnie mniej⁸. Nawet jeśli przyjmujemy zmanipulowane dane podane przez autorów raportu, nie zmienia to faktu, iż wzrost gospodarczy dla okresu transformacji jest o dwa punkty procentowe mniejszy od wzrostu dla czterech dekad PRL (i to – podkreślmy raz jeszcze – z uwzględnieniem okresów kryzysowych, jak ten z lat 1980-1982).

„Kamieniem milowym polskiego rozwoju kończącym adaptacyjny okres polskiej transformacji” jest w raporcie określane przystąpienie do strefy euro (s. 5). Czytamy także, iż: „przyjęcie wspólnej europejskiej waluty przyczyni się do wzrostu PKB i zatrudnienia oraz do spadku bezrobocia” (s. 39). Autorzy tym samym całkowicie arbitralnie i bez podania jakiegokolwiek uzasadnienia odrzucają te analizy, które prognozują zupełnie inny przebieg wypadków. Przypomnijmy tylko jedną z opinii w tej kwestii: „niebezpieczeństwa płynące z (...) niedostawiania realnego przy elastycznym, mobilnym rynku pracy w skali całej strefy (wyludnienie obszarów – tak jak doświadczyły tego Niemcy po zjednoczeniu) skłaniają do szczególnego odroczenia terminu wejścia do strefy, aż dokonają się właściwe dostosowania na rynku pracy w Polsce (...)”⁹. Twórcy przytaczanej analizy wyjaśniają również, jak bardzo – ich zdaniem – Polska nie jest gotowa do przyjęcia europejskiej waluty: „Polska wg aktualnie dostępnych danych nie spełnia minimalnych realnych kryteriów konwergencji ze strefą euro pod żadnym względem, poza udziałem ludności z wyższym wykształceniem

⁸ Kolodko, Grzegorz: *Sukces na dwie trzecie...* op. cit.

⁹ Domański, Stanisław R., Kaźmierczak, Andrzej, Żyżyński, Jerzy: *Za i przeciw euro*. Tezy raportu przygotowanego dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego pt. „Polska wobec perspektywy wstąpienia do strefy euro. Za i przeciw szybkiej integracji walutowej”. 10 stycznia 2009.

w ludności ogółem w wieku 25-64 lata, i dlatego nie może być zaliczona do optymalnego obszaru walutowego. W szczególności poziom PKB na głowę jest za mały o 40-50%, zbyt niski jest poziom rozwoju infrastruktury technicznej, w tym zwłaszcza transportowej, trzykrotnie (!) za małe są nakłady na naukę, badania i prace rozwojowe, dwukrotnie za niski poziom zatrudnienia w sektorze B+R (poza szkolnictwem wyższym), zbyt niski poziom spójności społecznej wyrażany płacą minimalną (dwukrotnie za niska, by dorównać średniej w trzech najgorszych krajach Unii Walutowej), zbyt niski poziom rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia (liczba ludności na jednego lekarza o 30% wyższa niż w najgorszej trójce Unii Walutowej), trzykrotnie za mały poziom budownictwa mieszkaniowego, zbyt niski poziom ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami przemysłowymi¹⁰.

Podobnie jak w wypadku euro, bez merytorycznego uzasadnienia podana jest definicja „sprawnego państwa”, o którym, według autorów, świadczy „dobra jakość przejrzystości stanowionego prawa, merytoryczne i adekwatne traktowanie obywateli przez instytucje publiczne, szybkość skutecznego działania policji, prokuratury i sądownictwa, internetyzacja usług publicznych, eliminacja biurokracji itp.” (s. 15). Abstrahując od zasadności powyższych postulatów, należy zauważyć, iż w polskim życiu społeczno-gospodarczym istnieje szereg obszarów, w których sprawność państwa powinna urzeczywistnić się w pierwszej kolejności. W szczególności z punktu widzenia normatywnej teorii polityki gospodarczej, za sprawne należałoby uznać takie państwo, które zapewnia skuteczną, pełną i darmową opiekę zdrowotną, darmową edukację od przedszkola po studia wyższe wszystkim zainteresowanym oraz rozbudowaną opiekę socjalną z gwarancją pełnego zatrudnienia w gospodarce włącznie.

Autorzy piszą również bardzo dużo o wykluczeniu transportowym i cyfrowym, co jest jednakowoż dość kuriozalne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że, jak wynika z badań prowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, odsetek Polaków żyjących poniżej granicy minimum socjalnego sięgnął w 2004 r. bez mała 60%, potrajając się (!) na przestrzeni kilkunastu lat, od chwili rozpoczęcia budowy w Polsce kapitalizmu¹¹. Jednocześnie, jak wynika z danych Eu-

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Konat, Grzegorz: *Antypolityka społeczno-ekonomiczna...* op. cit.

rostatu z 2008 r., jedna trzecia Polaków jest dotknięta „materialnym niedostatkiem”: 63% nie może sobie pozwolić na tygodniowe wakacje raz w roku, 20% nie stać na ogrzanie mieszkania/domu, zaś jednej piątej społeczeństwa nie stać na pełnowartościowy mięsny posiłek (lub jego wegetariański odpowiednik) co najmniej trzy razy w tygodniu¹². Trzeba zatem bardzo dużo zlej woli, aby wykluczenie transportowe i cyfrowe uznać za główne obszary wykluczenia społecznego czy ekonomicznego we współczesnej Polsce.

Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza

Na tak wątpliwych merytorycznie, jak omówione powyżej, argumentach autorzy raportu budują wizję rozwoju Polski do 2030 r., dzieląc zagadnienie na dziesięć – dobranych bardzo swobodnie, choć oczywiście nie bez klucza – obszarów. Pierwszy z nich, jak należy się domyślać fundamentalny dla wizji zespołu autorskiego, to obszar „wzrostu i konkurencyjności”.

„Wzrost gospodarczy, choć nie jest panaceum na wszystkie problemy społeczne i jedynym źródłem powodzenia narodów, jest jednocześnie najważniejszym wyznacznikiem dobrobytu w średnim i długim okresie” (s. 21). Z tego stwierdzenia, mającego w założeniu przybliżyć sposób myślenia autorów o rozwoju gospodarczym, jasno wynika, że nie rozumieją oni słowa dobrobyt, a różnice między rozwojem a wzrostem są im nieznane, bądź też – co chyba bardziej prawdopodobne – celowo przez nich zacierane. Wypada zatem przypomnieć, iż „rozwój jest (...) pojęciem szerokim, które zawiera elementy jakościowe i ogarnia daleko idące przemiany w sferze gospodarki, polityki, kultury, prawa, instytucji, technologii itp.”¹³. Tymczasem wzrost gospodarczy, którego najpopularniejszą i najbardziej powszechną miarą jest produkt krajowy brutto, mówi jedynie o zwiększeniu rocznej produkcji dóbr (i usług) w kraju.

Przypomnijmy tylko część wad dyskwalifikujących PKB jako wyznacznik rozwoju. Przede wszystkim, produkt krajowy brutto nie uwzględnia pro-

¹² *17% of EU27 population at risk of poverty*. „Eurostat News Release”, nr 10/2010, 18 stycznia 2010.

¹³ Piasecki, Ryszard: *Ekonomia rozwoju*. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa, 2007, s. 16.

dukcji nierejestrowanej (szara strefa), produkcji gospodarstw domowych przeznaczanej na własne potrzeby oraz wartości wytworzonych bezpłatnie przez wolontariuszy (np. Wolnego i Otwartego Oprogramowania czy też wielu usług internetowych). Nie bierze również pod uwagę wartości czasu wolnego i nie ujmuje efektów zewnętrznych (np. zanieczyszczenia środowiska), natomiast uwzględnia produkcję antydóbr (zeł), m.in. produkcję zbrojeniową. Wreszcie PKB nie mówi nic o zróżnicowaniu i dystrybucji dochodów w społeczeństwie, ani o jakości wytwarzanych dóbr (i usług).

O niedopuszczalności traktowania dynamiki wzrostu jako miary rozwoju świadczy również fakt, że nawet uznawany za dużo lepszy wskaźnik (i stworzony właśnie jako alternatywa dla PKB) Human Development Index (HDI) w polskich warunkach także okazuje się być miarą nieadekwatną i mylącą. W okresie transformacji wzrósł on bowiem z 0,807 do 0,875, jednak spośród wchodzących w jego skład komponentów (poza PKB): (i) zdrowotność pozostała praktycznie na poziomie odziedziczonym po PRL, (ii) stopień scholaryzacji rósł ze względu na bardzo zły wpływ sytuacji na rynku pracy (chroniczne, niezwykle wysokie bezrobocie) na system edukacji, zwłaszcza wyższej, co doprowadziło do bezprecedensowego ilościowego wzrostu liczby studentów (autorzy sami „chwalą się”, że odsetek studiującej młodzieży w latach 1990-2008 wzrósł z 10 do 40% – s. 373) i – w szczególności – prywatnych szkół wyższych, studia bowiem stały się „przechowalnią”, umożliwiającymi absolwentom szkół średnich, którzy w innych okolicznościach zdecydowałiby się na pracę, a nie kontynuowanie edukacji, odłożenie w czasie bezrobocia o kilka lat.

W dalszej części rozdziału mamy do czynienia już tylko z prostą konsekwencją względem przyjętych na początku błędnych założeń. Autorzy, pisząc o czynnikach „pro-rozwojowych”, wymieniają konsekwentnie czynniki pro-wzrostowe (postęp techniczny, kapitał i praca) (s. 26). Nie zaskakuje w tym kontekście fakt, iż, wskazując na „dogonienie państw rozwiniętych w najbliższym dwudziestoleciu” jako „ambicję polskiej polityki rozwojowej”, autorzy wymieniają pięć miar sukcesu, o którym stanowić powinien ich zdaniem wzrost: PKB, produktywności pracy, aktywności zawodowej, stopy inwestycji prywatnych, udziału produktów high-tech w eksporcie oraz elastyczności rynku pracy

(s. 41), ale nie ma ani słowa o redukcji bezrobocia, zwłaszcza tak dotkliwego w polskich warunkach bezrobocia długotrwałego.

Wykres 1. *Wzrost gospodarczy i stopa bezrobocia w Polsce w latach 1992-2009 (%)*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MFW (PKB) oraz GUS

* Stopa bezrobocia rejestrowanego – udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

** Roczna zmiana PKB w cenach stałych.

Nie dziwi tym samym, że autorzy, fetyszyzując wzrost gospodarczy i pomijając całkowicie zagadnienie bezrobocia, nie zwracają uwagi na fundamentalny problem polskiego wzrostu ostatnich dwóch dekad, a mianowicie jego bezzatrudnieniowy charakter (tzw. *jobless growth*). Jak widać na wykresie 1, do 2004 r., a więc do początku okresu, gdy akcesja do Unii Europejskiej i otwarcie tamtejszych rynków pracy dla polskich pracowników doprowadziło

do bezprecedensowej emigracji zarobkowej, która mocno zmieniła sytuację na krajowym rynku, wzrost gospodarczy musiał osiągnąć bardzo wysokie jak na polskie warunki tempo ok. 5%, aby sytuacja na rynku pracy mogła zacząć się poprawiać.

Nawet jeżeli przyjmiemy optykę autorów opracowania, nie sposób zgodzić się z większością ich wniosków dotyczących wzrostu i konkurencyjności. Dla przykładu, porównują oni Polskę z tzw. azjatyckimi tygrysami i Irlandią, pisząc, iż przyczyną niższej dynamiki PKB nad Wisłą jest mniejszy stopień wykorzystania pracy oraz niższa dynamika produktywności (s. 22). Autorzy nie zauważają natomiast innych fundamentalnych różnic mogących determinować niższe tempo wzrostu w Polsce, jak np. brak działań pro-wzrostowych polegających na niwelowaniu nierówności bądź utrzymywaniu ich na niskim poziomie. Przypomnijmy, iż w okresie gwałtownego rozwoju azjatyckie tygrysy „poważnie splaszczyły (...) nierówności dochodowe i majątkowe. W Japonii, w latach międzywojnia, rozpiętości pomiędzy płacą szeregowego pracownika i szefów korporacji sięgały stokrotności. Zaś w okolicach 1980 r. rozpiętość ta spadła do 14-krotności przed, i siedmiokrotności po opodatkowaniu”¹⁴.

Praktycznie wszystkie zresztą podawane przez autorów przykłady państw, które osiągnęły „długofalową zdolność konkurencyjną na rynkach światowych” (s. 29), tj. Korea Płd., Tajwan, Finlandia czy Szwecja, to kraje o dużo bardziej egalitarnym modelu rozwoju i mniejszych niż Polska nierównościach¹⁵, co oczywiście w każdym z wymienionych przypadków nie jest zjawiskiem obiektywnym i nie podlegającym wpływowi polityki gospodarczej, ale świadomym wyborem i nieodłącznym towarzyszem działań pro-konkurencyjnych. Tymczasem twórcy raportu ubolewają, że „Polska redystrybuuje poprzez transfery i konsumpcję publiczną ok. 40% PKB. Jest to o ok. 10–20 punktów procentowych więcej niż w szybko rozwijających się krajach azjatyckich w okresie, gdy były one na poziomie rozwoju porównywalnym z tym, na jakim

¹⁴ Kowalik, Tadeusz: *Nierówności nie są OK*. „Le Monde diplomatique – edycja polska”, nr 3(25). Marzec 2008.

¹⁵ Współczynniki Giniego (po opodatkowaniu i transferach) dla tych państw w połowie pierwszej dekady XXI w. wynosiły odpowiednio: Szwecja – 0,23; Finlandia – 0,27; Korea Płd. – 0,31, natomiast dla Polski – 0,37 (dane OECD).

nasz kraj jest obecnie” (s. 35). Trudno stwierdzić, jak autorzy wytłumaczyliby rażąca sprzeczność tego zestawienia.

W raporcie powtarzanych jest wiele obiegowych opinii, zwłaszcza na temat innych gospodarek, które nie wytrzymują konfrontacji z powszechnie znanymi ustaleniami współczesnej ekonomii. Przykładem może być wymienienie eksportu i orientacji pro-eksportowej jako jednego z fundamentalnych czynników pro-rozwojowych (s. 27). Z jednej strony wiemy, że ortodoksyjna teoria wolnego handlu, głosząca korzyści z wymiany międzynarodowej dla bezwzględnie wszystkich jej uczestników, jest błędna i nie znajduje potwierdzenia w danych empirycznych (krytykujący tego typu pomysły noblista Paul Krugman nazwał ją „świętym dogmatem”¹⁶). Z drugiej zaś strony, orientacja pro-eksportowa nie musi być nawet pro-wzrostowa, a notorycznie sprzeczne rezultaty badań ekonometrycznych, mających udowodnić dla różnych państw prawdziwość hipotezy o *export-led growth*, są tutaj najlepszym tego dowodem. Co więcej, istnieją poważne prace, które obalają hipotezę pozytywnego wpływu ekspansji w obszarze handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy dla tych krajów, które autorzy *Polski 2030* wymieniają jako rzekome przykłady występowania takiej zależności¹⁷.

„Rynek pracy jest tą częścią gospodarki,” czytamy dalej, „której reakcja na kryzys gospodarczy jest szczególnie zależna od przyjętych rozwiązań instytucjonalnych. Kraje, w których płace reagują elastycznie na zmiany w sytuacji makroekonomicznej, potrafią także szybko zaabsorbować spadek zatrudnienia. Te natomiast, których miejsca pracy podlegają nadmiernej ochronie, a wynagrodzenia są sztywne, nawet wiele lat po ustąpieniu szoku nadal odczuwają jego skutki w postaci wyższego bezrobocia i niższego zatrudnienia” (s. 37).

Takie podejście autorów do zjawiska histerezy na rynku pracy, czyli uporczywego, wysokiego bezrobocia wynikającego z krótkookresowych kryzysów gospodarczych, jest niedopuszczalnie wybiórcze, przyjmuje bowiem jako jedyną i pewną jedną z kilku koncepcji jej źródeł, w dodatku uznawaną przez

¹⁶ Krugman, Paul: *Is Free Trade Passe?*. „Journal of Economic Perspectives”, nr 1(2), 1987, s. 131.

¹⁷ Por. np. Boltho, Andrea: *Was Japanese Growth Export-Led?*. „Oxford Economic Papers”, nr 48, 1996, s. 415-432.

mniejszość środowiska ekonomistów. Większość badaczy zdaje się skłaniać ku opinii, iż to raczej czynniki ubytku kapitału ludzkiego (np. zniechęcenie długotrwałym, bezskutecznym poszukiwaniem pracy lub wynikająca z tego utrata kwalifikacji zawodowych), ubytku kapitału rzeczowego (starzenie się technologii wykorzystywanych w produkcji) lub instytucjonalne (brak bodźców skłaniających firmy do ponownego zatrudniania poszukujących pracy w okresie ożywienia po kryzysie; te ostatnie bowiem z zasady nie są zainteresowane powrotem do przedkryzysowego poziomu zatrudnienia) raczej niż efekt „swój-obcy” (ang. *insider-outsider*) mają w tym wypadku kluczowe znaczenie¹⁸. Tym samym oskarżenia autorów raportu pod adresem ochrony miejsc pracy czy umów zbiorowych wydają się być nieuzasadnione, a przynajmniej całkowicie pozbawione merytorycznych dowodów.

Czytamy dalej, iż: „modernizacji polskiej polityki fiskalnej sprzyjałyby: 1) likwidacja strukturalnego (długookresowego) składnika deficytu budżetowego, który obniża poziom oszczędności krajowych i zmniejsza pole do prowadzenia polityki antycyklicznej, 2) wprowadzenie pro-zatrudnieniowych i pro-inwestycyjnych zmian w systemie podatkowym, który charakteryzuje się wysokimi podatkami zarówno dla osób o wysokich, jak i o niskich dochodach z pracy i nie zachęca obywateli ani przedsiębiorców do oszczędzania i inwestowania, 3) sfinansowanie tych zmian dzięki reformom zabezpieczenia społecznego, rozszerzeniu bazy podatkowej oraz harmonizacji stawek podatku VAT” (s. 39).

Jeżeli chodzi o pierwszy z postulatów, należałoby zapytać autorów raportu – Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów oraz ministra pracy w rządzie RP – jak przedstawione przez nich na wiosnę 2009 r. żądanie nie tyle nawet zmniejszenia, co likwidacji (!) deficytu strukturalnego ma się do sytuacji, w której od 1 stycznia tego samego roku rząd redukuje wpływy budżetowe o blisko 10 mld zł, nie wycofując się z pozbawionej jakiegokolwiek uzasadnienia ekonomicznego reformy podatku dochodowego od osób fizycz-

¹⁸ Por. Giegiel, Adam: *Deprecjacja kapitału ludzkiego, a efekty histerezy bezrobocia w Polsce*, International Conference The 5th Economics Department Meeting „Economics Challenge of XXI Century Poland-European Union-World”, Międzyzdroje, 2-4 czerwca 2008.

nych, likwidującego najwyższą stawkę podatkową? Zwłaszcza że – jak jasno wynika z zaprezentowanych przez samych autorów danych (prezentowany wykres znalazł się w omawianym raporcie) – już przed tą reformą (2006) progresja podatkowa była w Polsce najniższa w całej OECD, a w jej wyniku (2009) dramatycznie zbliżyła Polskę do liniowości (wykres 2).

Wykres 2. *Klin i progresja podatkowa w krajach OECD.*

Źródło: *Zatrudnienie w Polsce 2005*, Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Warszawa, 2005.

Warto przy tym zwrócić uwagę, iż – wbrew twierdzeniom autorów raportu – z przedstawionych przez nich danych wynika, że: (i) jeszcze w 2006 r. Polska miała znacząco niższe podatki od takich wysokorozwiniętych krajów OECD jak Niemcy, Francja czy przywoływana wielokrotnie w raporcie jako wzór do naśladowania Szwecja, (ii) do 2009 r. poziom podatków obniżył się do tego stopnia, iż Polska w tej klasyfikacji wyprzedziła kolejnych pięć gospodarek. Warto też przypomnieć, że w tej samej klasyfikacji Irlandia, równie często przywoływana jako wzór do naśladowania, jest krajem o najwyższej progresji podatkowej. Biorąc za przykład choćby wspomniane Szwecję i Irlandię, zupełnie pozbawione empirycznego uzasadnienia stają się recepty autorów raportu, sugerujące „reformy zabezpieczenia społecznego, rozszerzenie bazy podatkowej oraz harmonizację stawek podatku VAT”. Zwłaszcza, że największej uwagi w polskim systemie podatkowym wymagają obecnie bez wątpienia podatki bezpośrednie płacone przez przedsiębiorstwa. Przypomnijmy, że na 3,7 mln wszystkich przedsiębiorstw, podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) płaci zaledwie 288 tys., natomiast pozostałe opodatkowane są na zasadach ogólnych (podatek progresywny o stawkach 18 i 32%), ryczałtem, według karty podatkowej lub 19-procentowym podatkiem liniowym¹⁹.

Tymczasem autorzy postulują likwidację podatku CIT i zrekompensovanie utraconych dochodów zmniejszeniem świadczeń socjalnych oraz podniesieniem podatków pośrednich, zwłaszcza VAT (s. 43). Nie kryją tym samym, że celem rządu powinna być ich zdaniem maksymalizacja zysku przedsiębiorstw kosztem jakości życia społeczeństwa. Podejście takie uderza zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż zmiany w CIT mają najmniejszy spośród wszystkich instrumentów polityki fiskalnej wpływ na dynamikę PKB (w przypadku zmian tymczasowych wpływ ów jest *de facto* żaden). Oznacza to, że obniżka podatku dochodowego dla przedsiębiorstw może jedynie zwiększyć zyski ich właścicieli, pogarszając zarazem i tak już trudną sytuację budżetu; i odwrotnie: podwyższenie CIT mogłoby stać się doskonałym źródłem wpływów budżetowych, nie wpływając na poziom produkcji²⁰. Twórcy raportu zakładają przy tym, zupeł-

¹⁹ Por. Solska, Joanna: *Łagodna egzekucja*. „Polityka”, nr 31(2716), 2009.

²⁰ European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, *Economic forecast. Spring 2009*. „European Economy”, nr 3/2009.

nie nie podając uzasadnienia tego założenia, że wysokie stawki podatkowe: (i) są zawsze i bezwzględnie niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia „zniekształcając” działania „mechanizmów rynkowych”, (ii) służą wyłącznie „utrzymaniu szerokiego parasola ochronnego nad licznymi grupami społecznymi” oraz „utrzymaniu rozbudowanego aparatu państwowego i wyłączeniu sektora prywatnego w dostarczaniu wielu dóbr” (s. 38). Nie pojawia się w omawianym opracowaniu żaden ślad refleksji, iż wysokie podatki mogą służyć zapewnianiu oczekiwanych i pożądaných przez społeczeństwo (oraz niezwykle kosztownych, i nie dostarczanych we właściwy sposób przez rynki) dóbr, chociażby opieki zdrowotnej czy edukacji. Wiadomo też doskonale, iż podstawową formą wpływu podatków na gospodarkę jest nie „zniekształcanie”, lecz – przeciwnie – naprawianie fundamentalnych niesprawności rynku, np. zjawisk określaných wspólnym mianem asymetrii informacji.

Autorzy raportu postulują: „wobec sztywności wydatków państwa na szczeblu centralnym stabilizacji makroekonomicznej służyłaby instytucja blokady budżetowej, pozwalającej na ograniczenie wprowadzenia w życie zmiany do obowiązującego prawa w sytuacji, gdy daną nowelizacją zagrożona byłaby dyscyplina budżetowa” (s. 44). Proponowane tutaj rozwiązanie jest potencjalnie tak szkodliwe, iż wymaga dłuższego komentarza.

Po pierwsze, należy zastanowić się, jak ma się powyższe do teorii budżetu cyklicznego. Zgodnie z nią „dyscyplina budżetowa” (w praktyce może to być nawet wypracowanie nadwyżek) służy w dużej mierze swobodnej możliwości działań fiskalnych w chwili recesji bądź kryzysu, które to działania proponowana kotwica zdecydowanie blokuje. Po drugie natomiast – i chyba najważniejsze – autorzy nie przedstawiają choćby jednej przyczyny (poza, jak się wydaje, ich własnymi głębokimi i niczym nie uzasadnionymi uprzedzeniami), dla której „dyscyplina budżetowa” miałaby być wartością sama w sobie. Należy przy tym pamiętać, że stoi ona w przytłaczającej większości przypadków w rażącej sprzeczności z aktywną działalnością państwa w tych obszarach, które dotyczą większości społeczeństwa, wpływając na jakość życia. Na gruncie teorii polityki gospodarczej oraz teorii finansów publicznych trudno jest znaleźć jakiegokolwiek uzasadnienie dla takiego podejścia.

Dla przykładu, jeden z najwybitniejszych teoretyków finansów publicznych, Alvin H. Hansen, w swoich pracach podkreślał, iż politykę fiskalną,

będącą narzędziem w rękach państwa, należy oceniać z punktu widzenia jej wpływu na dochód społeczny, jego podział oraz stopień zaspokojenia potrzeb obywateli²¹. Co się zaś dotyczy budżetu państwa, Hansen konstatawał, iż: „równowaga budżetowa nie może być celem samym w sobie, że powinna być traktowana jako jeden z elementów funkcjonowania ogólnego mechanizmu gospodarki (...)”²². Jeszcze dalej szedł w swoich rozważaniach inny wybitny dwudziestowieczny ekonomista, Abba Lerner, który postulował stosowanie wszelkich dostępnych środków polityki finansowej, byleby tylko były skuteczne w dążeniu do celu, który utożsamiał z pełnym zatrudnieniem i niską inflacją. Koncepcja ta nosi nazwę „finansów funkcjonalnych” (*functional finance*)²³. Wreszcie laureat Nagrody Nobla z 1986 r., J. M. Buchanan, w swojej teorii finansów publicznych, którą powiązał ściśle z teorią państwa, podkreślał, iż: „podstawowym kryterium wydatków publicznych powinno być maksymalizowanie społecznej użyteczności (*social utility*) lub ogólnego dobrobytu (*general welfare*)”²⁴.

Kluczowe problemy rynku pracy

„Wahania zatrudnienia i bezrobocia w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat odwzorowują przebieg cyklu koniunkturalnego. Jest to zjawisko normalne dla gospodarki rynkowej, w której okresy dekonunktury wiążą się z wyższym bezrobociem, spadającym, gdy przychodzi ożywienie” (s. 92). Tymi słowami zaczynając rozdział poświęcony, jak się wydaje, problemom rynku pracy („Wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy”), autorzy zdają się nie zauważać, że w tym okresie bezrobocie rejestrowane w pięcioleciu 2001-2005 wynosiło średnio rocznie 17,5%, a więc więcej, niż średnie roczne bezrobocie w USA w latach 30. XX w. (17%) – dekadzie Wielkiego Kryzysu²⁵. Nie była to

²¹ Owsiak, Stanisław: *Finanse publiczne. Teoria i praktyka*. PWN. Warszawa, 2005, s. 57.

²² Ibidem.

²³ Ibidem, s. 59.

²⁴ Ibidem.

²⁵ Dodd, Ryan A.: *Pracodawca ostatniej szansy*. „Le Monde diplomatique – edycja polska”, nr 3(37). Marzec 2009.

więc sytuacja całkowicie normalna, jak mogłoby wynikać z lektury analizowanego tekstu, podobnie jak normalną sytuacją nie jest średni roczny poziom bezrobocia przekraczający dla ostatniego dwudziestolecia 14%.

Następnie przeczytać możemy takie oto zdanie: „miarą długookresowego sukcesu polityki rynku pracy nie jest niskie bezrobocie, lecz wysokie zatrudnienie” (s. 93). O ile powyższe stwierdzenie można by uznać za – pod pewnymi warunkami – prawdziwe, o tyle ma się ona nijak do sytuacji Polski na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Jeżeli, od przywrócenia bezrobocia w Polsce w 1990 r., pierwszym rokiem, gdy spadło ono poniżej i tak bardzo wysokiego poziomu 10%, był rok 2008, to nie można uznać, iż długofalowym celem polityki rynku pracy w Polsce mogło i powinno było być cokolwiek innego, niż właśnie likwidacja bezrobocia. Zwłaszcza, że wspomniany „sukces” roku 2008 r. i tak uplasował polską gospodarkę na 124 miejscu na 198 państw świata, dokładnie między Surinamem a Jamajką²⁶, a dane GUS na koniec 2009 r. pokazują, że bezrobocie z powrotem rośnie i od tamtego czasu wzrosło już o 2 punkty procentowe.

Zamiast, wydawać by się mogło, całkowicie naturalnego w tym wypadku pochylenia się nad olbrzymim problemem gospodarczym i społecznym, w raporcie czytamy tylko nieustannie o „bardzo niskiej stopie zatrudnienia”, w którym to sformułowaniu pobrzmiwają wyraźnie tony oskarżenia wobec części społeczeństwa za, rzekomo, zbyt niską aktywność. Możemy m.in. przeczytać, że: „zasoby, które można by przeznaczyć na skuteczną absorpcję zaburzeń makroekonomicznych, muszą być spożytkowane na finansowanie konsumpcji tej części populacji, która jest bierna zawodowo” (s. 25). Autorzy zdają się nie tylko nie zauważać całkowicie oczywistych problemów z aktywnością, gdy bezrobocie rejestrowane sięga 20%, ale także zmian strukturalnych, jakie zaszły na polskim rynku pracy w pierwszej połowie lat 90., gdy, wraz z pojawieniem się masowego bezrobocia, setki tysięcy osób były wypierane z rynku pracy, przeważnie do sfery świadczeń socjalnych (renty, emerytury), przy cichej akceptacji ówczesnych władz. Warto również przypomnieć, że w chwili wejścia na drogę transformacji współczynnik zatrudnienia wynosił ponad 80%.

²⁶ Central Intelligence Agency: *The 2008 World Factbook*. 2008.

Tymczasem autorzy przedstawiają w tym miejscu swój akt oskarżenia wobec „lenistwa” polskiego społeczeństwa. Czytamy zatem, że: „[w]zrost zatrudnienia wymaga (...) przede wszystkim większej aktywności zawodowej ludności. (...) Niezależnie od płci, aktywność zawodowa najmłodszych i najstarszych uczestników rynku pracy w Polsce jest znacznie niższa niż przeciętna w Unii Europejskiej. Z jednej strony Polacy do 25. roku życia znacznie rzadziej niż ich rówieśnicy w innych krajach Unii Europejskiej łączą naukę z pracą. Z drugiej strony, osoby po 50., a nawet 45. roku życia wycofują się z rynku pracy wcześniej niż ich pokolenie w UE (...)” (s. 93).

Próbując wytłumaczyć tak nakreślone tezy, autorzy raportu szukają winnych zaistniałej sytuacji m.in. w: (i) specjalnych systemach emerytalnych (s. 93), nie dodając jednak, jak niewielki odsetek podaży pracy jest do takich świadczeń uprawniony oraz (ii) niższych niż na Zachodzie „kulturze pracy i higieny życia” (sic!). Widać tu jednak od razu niezwykle wyraźną sprzeczność pomiędzy powyższym, a stwierdzeniem, które pada na kolejnej stronie raportu: „[w]iele osób, szczególnie z niskimi kwalifikacjami, nie jest w stanie znaleźć pracy nawet za wynagrodzenia, których poziom jest coraz niższy w porównaniu ze średnią” (s. 96). Wydaje się, że to ostatnie zdanie jest zdecydowanie bliższe rzeczywistości.

O ile bowiem poziom zatrudnienia zależy w pewnym stopniu od podaży pracy, o tyle bezrobocie jest silnie implikowane przez popyt na pracę. Tymczasem w analizowanym dokumencie konsekwentnie stosowany jest zabieg przerzucania odpowiedzialności za dramatycznie wysoki poziom dezaktywacji z rynku pracy (wysokie bezrobocie), na samych obywateli (niska podaż pracy). Następuje przy tym zupełnie niezrozumiałe odwrócenie kolejności występowania po sobie okoliczności gospodarczych. Wydaje się bowiem, że to sytuacja na rynku pracy wypycha obywateli poza jego granice, a nie (nie wiedzieć czym w takim wypadku motywowana) awersja do pracy każe im rezygnować z aktywności.

Choćby pobieżna analiza polskiego rynku pracy w ostatnich dwudziestu latach pozwala stwierdzić, że niski poziom zatrudnienia nie wynika z niezrozumiałego „lenistwa”, zwłaszcza osób młodych i starszych, lecz np. z niezatrudnialności obu grup. Chroniczny rynek pracodawcy sprawił bowiem, że zatrudniający mogli wymagać od potencjalnych pracowników z jednej strony wy-

kształcenia wyższego, a z drugiej wieku poniżej 35 lub 40 lat, co jednocześnie skazywało na dezaktywizację osoby poniżej 25 oraz powyżej 40 roku życia. Z drugiej strony, osoby młode, chroniąc się przed wysokim bezrobociem, bardzo często opóźniały poprzez studia wejście na rynek pracy. Potwierdzają to m.in. przytaczane już dane o wzroście odsetka studiującej młodzieży z 10 do 40% w latach 1990-2008.

Następnie twórcy raportu narzekają, iż „tylko 29% Polaków uważa, że co kilka lat należy zmienić pracę. To znacznie poniżej średniej europejskiej (40%) i dużo poniżej poziomu notowanego w takich krajach, jak Szwecja czy Dania, gdzie ponad 70% obywateli uważa, że zmiana pracy służy ludziom (...). Polacy rzadziej niż przedstawiciele innych społeczeństw dostrzegają korzyści ze zmiany pracy i rzadko decydują się na ten krok” (s. 100). Brak jednak w tekście jakiegokolwiek dowodu na to, że częsta zmiana pracy jest wartością i stanowi korzyść dla gospodarki, a przede wszystkim jakiegokolwiek refleksji, że, co wydaje się dość oczywiste, częsta zmiana pracy nie musi i przeważnie nie jest żadną wartością dla samych zatrudnianych, czyli *per saldo* dla społeczeństwa.

Kluczowy wydaje się tutaj przykład Szwecji i Danii, ponieważ autorzy raportu przedstawiają „szwedzki model *flexicurity*” jako wzór do naśladowania dla Polski, chwalać go jako „najskuteczniejszy w absorpcji szoków makroekonomicznych model instytucjonalnego otoczenia rynku pracy” (s. 37). Po lekturze raportu odnosi się jednak wrażenie, że autorzy nie rozumieją tego pojęcia. W Danii, modelowym przykładzie rozwiązania *flexicurity*, „każdy noworodek ma zapewnione miejsce w żłobku, gdy tylko skończy sześć miesięcy; darmowa [jest] opieka zdrowotna; powszechna opieka nad osobami starszymi w ich miejscu zamieszkania; młodzi mają zapewnione przez pięć kolejnych lat studiów świadczenia, bez względu na kondycję społeczną ich rodziców, specjalny rok na odkrywanie świata czy powtórki przed ponownym egzaminem wstępnym na uniwersytet”²⁷. Tymczasem żaden taki postulat nie znajduje miejsca w recenzowanym raporcie – wprost przeciwnie: proponowane rozwiązania zdają się iść w dokładnie przeciwną stronę.

²⁷ Séréni, Jean-Pierre: „Model skandynawski” w Danii się sypie. „Le Monde diplomatique – edycja polska”, nr 11(45). Listopad 2009.

Podatek dochodowy od przedsiębiorstw wynosi w Szwecji 28%, w Danii 25%, podczas gdy w Polsce – 19%. Bezrobocie w tych krajach (również długoterminowe i wśród osób młodych) było w latach 1992-2008 stale od kilku do kilkunastu punktów procentowych niższe niż w Polsce, a pracownicy w tym samym okresie pracowali tam regularnie ok. 400 godzin mniej rocznie niż Polacy (wykres 3). Choć względna różnica w płacy za godzinę pracy (w USD) między Danią a Polską oraz Szwecją a Polską zmalała (odpowiednio z 10,9 do 6,5 oraz z 7,3 do 4,1), to jednak w 2008 r. płaca w Polsce wciąż była prawie czterokrotnie niższa niż w 1992 r. w Danii i ponad dwuipółkrotnie niższa niż w tym samym roku w Szwecji (wykres 3). Mimo to (czy raczej: właśnie dlatego) w 2009 r. Dania wygrała w rankingu *World Competitiveness Yearbook 2009*, a na podstawie opinii dyrektorów przedsiębiorstw magazyn „Forbes” określił Danię „najlepszym krajem dla biznesu”²⁸.

„Wysokie opodatkowanie pracy i niska ocena skuteczności działania instytucji publicznych są głównymi przyczynami pracy nierejestrowanej”, czytamy dalej w raporcie (s. 104). Jednak z tekstu opracowania w żaden sposób nie wynikają takie wnioski. Co prawda pada tam oskarżenie, iż: „(...) postrzeganie opodatkowania pracy jako wysokiego (dotyczy to zwłaszcza pracy nisko płatnej), niski poziom zaufania obywateli do instytucji publicznych oraz niską ocenę sprawności ich działania wymienia się jako główne przyczyny popularności zatrudnienia nierejestrowanego w naszym kraju” (s. 105), jednak powinno być to traktowane zdecydowanie bardziej jako przejaw życzeniowego myślenia autorów raportu, niż mające cokolwiek wspólnego z rzeczywistością dane empiryczne. Zwłaszcza, że te ostatnie mówią wyraźnie: od 2000 r. stosunek poza-płacowych kosztów pracy do płacy (na godzinę pracy, w USD) jest bardzo stabilny i wynosi ok. 20%. W tym samym czasie w Szwecji stosunek ten wzrósł z 46 do prawie 50%, a w Danii – przypomnijmy, jednym ze wzorów *flexicurity* według autorów raportu – w latach 1997-2007 udział ten wzrósł z ponad 6 do ponad 14% (wykres 3).

²⁸ Ibidem.

Wykres 3. Podstawowe dane o rynku pracy w Polsce, Danii oraz Szwecji (1992-2008).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: International Labour Organization: *Key Indicators of the Labour Market*, 2009.

W podobny sposób autorzy wykazują się niespójnością logiczną wywodu, z jednej strony pisząc, że „w krajach o najsprawniejszych rynkach pracy, takich jak USA, Wielka Brytania, Irlandia, a także Czechy, indeksy EPL [*Employment Protection Legislation* – prawodawstwa ochrony pracy, GK] są niższe niż w Polsce” (s. 106), a z drugiej podkreślając po raz kolejny pozytywne znaczenie systemu *flexicurity*, podczas gdy kraje o najlepiej rozwiniętym systemie tego typu, Dania i Holandia, mają wskaźniki te tylko nieznacznie niższe od Polski. Zauważyć przy tym należy, że w Polsce prawna ochrona pracy jest w dużej mierze martwą literą, jako że stopień uzwiązkowienia jest jednym z najniższych nie tylko w OECD, ale w Europie w ogóle, a jego spadek z ponad 80 do – wedle różnych szacunków – kilku/kilkunastu procent jest bezprecedensowy w skali światowej. Odnosząc się do tego tematu autorzy po raz kolejny pozwalają sobie zresztą na niczym nie uzasadnione w tekście stwierdzenia, w stylu rzekomego „wysokiego upolitycznienia dialogu społecznego w Polsce” (s. 107).

W raporcie można także znaleźć narzekanie na system zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza na fakt, iż bezrobotni nie mają bodźca do szukania pracy, ponieważ, jako zatrudnieni, otrzymują za swoją pracę niewiele więcej, niż jako nie pracujący pozostając w domu (s. 108-109). Autorzy nie zwracają jednak uwagi na fakt, iż może to być spowodowane dramatycznie niskim poziomem płac w polskiej gospodarce (porównanie z płacami w Danii i Szwecji prezentuje wykres 3). Zamiast tego – ponownie – oskarżenia padają pod adresem systemu podatkowego i świadczeń społecznych. Zwłaszcza ten ostatni jest obiektem ataków, jako rzekomo zbyt rozbudowany i marnotrawiący środki. Wypada zatem raz jeszcze przytoczyć dane dla Danii, gdzie wysokość zasiłków dla bezrobotnych wynosi 90% średniej płacy z ostatnich 12 tygodni pracy (max. 85 euro dziennie), wypłacanych przez 4 lata²⁹.

Szereg sensownych stwierdzeń znajdujemy natomiast w opracowaniu w opisie kwestii elastyczności zatrudnienia w Polsce: „najbardziej rozpowszechnioną niestandardową formą zatrudnienia w Polsce są umowy na czas określony (...). W tej chwili umowy na czas określony ma prawie 30% zatrudnionych. Jest to prawie dwukrotnie więcej niż średnia dla UE15 i kilkakrotnie

²⁹ *Komu w Danii przysługuje zasiłek dla bezrobotnych*. „Gazeta Prawna”, nr 28. Marzec 2008.

więcej niż w większości postkomunistycznych członków UE. Ich liczba wzrosła gwałtownie w latach 2001–2006, gdy sytuacja na polskim rynku pracy najpierw się pogarszała, a potem pozostawała bardzo zła. (...) Istotne znaczenie ma to, że relatywnie duży odsetek zatrudnionych na czas określony w Polsce nie robi tego z własnej woli, lecz wskutek braku możliwości znalezienia pracy na stałe” (s. 102). Nawet jednak tutaj, autorzy – przyznać trzeba, że konsekwentnie – oskarżają o zaistniałą sytuację pracowników, stwierdzając, iż: „powszechność kontraktów terminowych wśród absolwentów może być konsekwencją ich niskiej aktywności zawodowej w okresie nauki.”

Schemat poprawnej diagnozy i całkowicie chybionych wniosków autorzy powtarzają także w części poświęconej aktywnej pomocy dla poszukujących pracy. Za słuszną należy uznać krytykę niskiej skuteczności walki z bezrobociem poprzez pasywne programy rynku pracy, jednak rekomendacje, sugerujące aktywne polityki rynku pracy (*Active Labour Market Policies* – ALMO) jako remedium na wszelkie problemy, uznać należy za całkowitą pomyłkę. Przyznają to zresztą sami autorzy, pisząc, iż „bardzo dużym niebezpieczeństwem w wypadku szkoleń, a także innych form pomocy [aktywnej] jest tzw. zbieranie śmieć, czyli selekcja klientów, których wyjściowa sytuacja na rynku pracy jest najlepsza, w celu uzyskania wyższej nominalnej skuteczności. Pomoc ta nie będzie jednak efektywna, gdyż obejmie osoby, które wcale jej nie potrzebują. Z takim właśnie zjawiskiem możemy mieć do czynienia w Polsce, gdzie szkoli się i wysyła na staże przede wszystkim osoby młode i wykształcone (...). Podobne niebezpieczeństwo występuje w wypadku wsparcia działalności gospodarczej” (s. 110).

Powyższa, jakże trafna konstatacja nie prowadzi jednak twórców raportu do wniosku, że powinno się raczej zastosować najlepsze i najskuteczniejsze narzędzie do walki z bezrobociem i kształtowania ładu na rynku pracy, jakim jest zatrudnienie gwarantowane. Zwłaszcza, że – w innych miejscach opracowania – jego autorzy postulują poniekąd zastosowanie rozwiązania podobnego, acz mniej skutecznego: „należy rozważyć zastosowanie wobec osób podejmujących najgorzej płatne prace tzw. negatywnego opodatkowania lub świadczeń związanych z pracą” (s. 115)³⁰.

³⁰ Por. R. A. Dodd, *Pracodawca ostatniej szansy*, op. cit.

Podsumowanie

Odnosząc się do *Polski 2030* jako całości warto zwrócić jeszcze uwagę, że autorzy nie wspominają i nie nawiązują do należących do współczesnej ortodoksji teorii wzrostu endogenicznego, które, niezależnie od zasadności forsowania kategorii wzrostu, podkreślają kluczowe znaczenie budowy kapitału ludzkiego (P. M. Romer, R. E. Lucas, R. J. Barro) oraz prowadzenia aktywnej polityki fiskalnej, zwłaszcza na obszarze podatków (R. J. Barro), dla wzrostu gospodarczego³¹. Tymczasem to m.in. na gruncie tych teorii, już w pierwszej połowie lat 90. XX w. rozstrzygnięto kwestię nierówności dochodowych, jako czynnika hamującego sam wzrost z jednej oraz rozwój w ogóle z drugiej strony³².

Notabene, jeśli chodzi o nierówności dochodowe, autorzy dostrzegają ich istnienie oraz wzrost, ale ponownie wyciągają z tej sytuacji zdumiewające wnioski. Czytamy, iż „dynamika wynagrodzeń w Polsce nie jest równomierna. Rośnie (...) zróżnicowanie płac mierzone współczynnikiem Giniego (z 0,28 do 0,34 w latach 1996–2006) (...) Oznacza to, że płace wysokie rosną szybciej niż niskie, co jest w oczywisty sposób równoznaczne ze wzrostem zróżnicowania płac” (s. 95). Abstrahując od faktu, iż w połowie pierwszej dekady XXI w. poziom nierówności w Polsce był już wyższy niż podany (0,37 wg danych OECD, 0,38 według Ireny Grossfeld³³) uderza, że jedyną przyczyną rosnących w gospodarce polskiej nierówności płacowych jaką dostrzegają autorzy, jest postęp technologiczny, powodujący wzrost wydajności pracy i kwalifikacji w wybranych branżach (s. 95). Jednocześnie dowiadujemy się, że „próby przeciwstawienia się temu procesowi za pomocą np. systemu podatkowego muszą działać kontrproduktywnie (...). Naturalny [sic!] proces różnicowania się płac w okresie modernizacji ulegnie zahamowaniu, jeśli wystarczająco wzrośnie liczba osób

³¹ Piasecki, Ryszard: *Ekonomia rozwoju*. op. cit., s. 46-52.

³² Przegląd literatury w tym zakresie znaleźć można m.in. w: *Growth, equity and distribution*. „OECD Economic Outlook”. Grudzień 1996.

³³ Por. Kowalik, Tadeusz: *Euro – kolejny filar ładu społeczno-ekonomicznego*. „Studia ekonomiczne”, nr 1-2 (LVI-LVII). INE PAN. Warszawa, 2008.

o wysokich kwalifikacjach, których na rynku brakuje i które otrzymują najlepsze wynagrodzenia” (s. 95).

Jest to absolutnie niedopuszczalna próba obiektywizacji zjawisk gospodarczych, które w istocie nie są w najmniejszym stopniu obiektywne. Dopuszczenie lub niedopuszczenie do omawianej sytuacji znajduje się bowiem całkowicie w obszarze działania polityki gospodarczej i to od wyboru decydentów gospodarczych, a nie rzekomo „samoistnych procesów”, zależy, jak ukształtuje się sytuacja. Doskonałym na to przykładem jest wspomniana już tutaj historia gospodarcza tzw. azjatyckich tygrysów oraz Japonii, które to kraje po drugiej wojnie światowej zdołały – właśnie dzięki odpowiednim i celowym wyborom polityki gospodarczej – doświadczyć długiego okresu gwałtownego wzrostu gospodarczego i skoku technologicznego bez powiększania nierówności płacowych czy dochodowych.

Z merytorycznie kompletnie niewłaściwego i, jak się wydaje, motywowanego ideologicznie założenia o obiektywności i niezależności od centrum decyzyjnego zjawisk gospodarczych wynika wprost kolejny dyskwalifikujący mankament omawianego raportu – „wyuczony imposybilizm”. Czytamy np., iż: „z racji niskiej mobilności przestrzennej wśród najbardziej zagrożonych grup ludności silne i rosnące zróżnicowanie regionalne może występować także w przyszłości” (s. 97). Tym samym autorzy nawet w najmniejszym stopniu nie zakładają możliwości kształtowania tej sytuacji i zmian tej tendencji, nawet gdyby było to możliwe i wskazane.

Kolejnym, całkowicie pominiętym w omawianej pracy problemem, jest kwestia dostępności mieszkań. Jak się okazuje, w czasie dwudziestolecia przemian budownictwo mieszkaniowe w Polsce uległo gwałtownemu załamaniu. Przez bez mała połowę tego okresu kształtowało się ono na poziomie poniżej 100 tys. mieszkań oddanych do użytku rocznie – z dnem w 1996 r., wynoszącym niewiele ponad 60 tys. – gdy tymczasem jeszcze na początku lat 90. liczba ta była regularnie wyższa niż 130 tys. Trend ten realnie odwrócił się dopiero ok. 2004 r. Niestety, nie świadczyło to o zmianie jakościowej. Wprost przeciwnie – z większą jeszcze siłą uwydatnił się główny problem na tym obszarze. Powszechne w Polsce Ludowej tanie budownictwo komunalne zostało bowiem zastąpione przez drogie budownictwo dla średnio lub bardzo zamoż-

nych³⁴. Jednocześnie drastyczna zmiana polityki mieszkaniowej władz centralnych doprowadziła do przerzucenia kosztów budowy oraz eksploatacji mieszkań na samorządy terytorialne i budżety rodzinne. Stworzyło to swoistą barierę mieszkaniową, zwłaszcza dla części społeczeństwa o niskim statusie materialnym oraz dla młodego pokolenia. „Pozbawiło to w zasadzie rodziny możliwości posiadania samodzielnego mieszkania (obecnie nie posiada go ok. 2 mln gospodarstw domowych, równocześnie ponad 1 mln mieszkań jest całkowicie zdekapitalizowanych, a stan zasobów mieszkaniowych – których średni wiek sięga 40 lat – szybko się pogarsza)”³⁵.

Powyższy przegląd zagadnień poruszonych w raporcie *Polska 2030* jest bez wątpienia niepełny i wybiórczy. Wiele tematów *stricte* lub pośrednio dotyczących gospodarki pozostało bez komentarza, a te, którym poświęciliśmy uwagę, omówiono w sposób skrótowy. Wydaje się jednakowoż, że nawet tak – z konieczności – krótki krytyczny przegląd poruszonych w raporcie zagadnień pozwala na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Przedstawiona ocena poziomu merytorycznego pracy nie pozostawia bowiem wątpliwości, iż *Polska 2030* nie nosi znamion naukowości, a skandaliczne miejscami braki, niejasności, przeinaczenia i przekłamania, nie tylko dyskwalifikują całkowicie tę pracę, ale stawiają też fundamentalne pytanie o upolitycznienie, a przede wszystkim ideologizację nauk ekonomicznych tak w Polsce, jak i na świecie.

LITERATURA:

1. *17% of EU27 population at risk of poverty*. „Eurostat News Release”, nr 10/2010, 18 stycznia 2010.
2. Boltho, Andrea: *Was Japanese Growth Export-Led?*. „Oxford Economic Papers”, nr 48, 1996. s. 415-432.

³⁴ Kowalik, Tadeusz: *Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych*. Fundacja Innowacja. Warszawa, 2005. s. 355.

³⁵ Mikula, Elżbieta: *Spoleczny wymiar transformacji*. W: „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Polityka społeczno-ekonomiczna”. Red. Michał Gabriel Woźniak. Nr 4. Rzeszów, 2004. s. 268.

3. Central Intelligence Agency: *The 2008 World Factbook*, 2008.
4. Dodd, Ryan A.: *Pracodawca ostatniej szansy*. „Le Monde diplomatique – edycja polska”, nr 3(37). Marzec 2009.
5. Domański, Stanisław R., Kaźmierczak, Andrzej, Żyżyński, Jerzy: *Za i przeciw euro*: tezy raportu przygotowanego dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego pt. „Polska wobec perspektywy wstąpienia do strefy euro. Za i przeciw szybkiej integracji walutowej”. 10 stycznia 2009.
6. European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs: *Economic forecast. Spring 2009*. „European Economy”, nr 3/2009.
7. Giegiel, Adam: *Deprecjacja kapitału ludzkiego, a efekty histerezy bezrobocia w Polsce*. International Conference. The 5th Economics Department Meeting. „Economics Challenge of XXI Century Poland-European Union-World”. Międzyzdroje. 2-4 czerwca 2008.
8. *Growth, equity and distribution*. „OECD Economic Outlook”. December 1996.
9. International Labour Organization: *Key indicators of the labour market*. 2009.
10. Kołodko, Grzegorz: *Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość*. „Ekonomista”, nr 6/2007.
11. *Komu w Danii przysługuje zasiłek dla bezrobotnych*. „Gazeta Prawna”. 28 marca 2008.
12. Konat, Grzegorz: *Antypolityka społeczno-ekonomiczna czyli niedobór w gospodarce 2*. W: „Stracone szanse? Bilans transformacji 1989-2009”. Difin. Warszawa, 2009.
13. Kowalik, Tadeusz: *Euro – kolejny filar ładu społeczno-ekonomicznego*. „Studia ekonomiczne”, nr 1-2 (LVI-LVII). INE PAN. Warszawa, 2008.
14. Kowalik, Tadeusz: *Nierówności nie są OK*. „Le Monde diplomatique – edycja polska”, nr 3(25). Marzec 2008.
15. Kowalik, Tadeusz: *Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych*. Fundacja Innowacja. Warszawa, 2005.
16. Krugman, Paul: *Is Free Trade Passe?*. „Journal of Economic Perspectives”, nr 1(2). 1987. s. 131.

17. Mikula, Elżbieta: *Spoleczny wymiar transformacji*. W: „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Polityka społeczno-ekonomiczna”. Red. Michał Gabriel Woźniak. Nr 4. Rzeszów 2004.
18. Ministerstwo Gospodarki i Pracy: *Zatrudnienie w Polsce 2005*. Warszawa, 2005.
19. Owsiak, Stanisław: *Finanse publiczne. Teoria i praktyka*. PWN. Warszawa, 2005.
20. Piasecki, Ryszard: *Ekonomia rozwoju*. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa, 2007.
21. Séréni, Jean-Paul: „Model skandynawski” w Danii się sypie. „Le Monde diplomatique – edycja polska”, nr 11(45). Listopad 2009.
22. Solska, Joanna: *Łagodna egzekucja*. „Polityka”, nr 31(2716). 2009.
23. Stanford, Jim: *Economics for everyone: a short guide to the economics of capitalism*. Pluto Press. 2008.
24. Sweezy, Paul M.: *Teoria rozwoju kapitalizmu*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1957.
25. Wallerstein Immanuel: *Analiza systemów-światów. Wprowadzenie*. Dialog. Warszawa, 2007.